

OLIV TA'LIMDA FORSAYT USULLARINING TARBIYAGA TADBIQI HUSUSIDA

Mirzaxo'jayeva Dilraxon To'lqin qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida forsayt usullarini tarbiyaviy jarayonga tatbiq etishning nazariy-pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Maqolada forsaytning an'anaviy prognozlashdan farqli jihatlari, uning oliy ta'lim muassasalarida talabalarning ma'naviy-axloqiy, ijtimoiy-faol va refleksiv kompetensiyalarini rivojlantirishdagi imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, Delphi, ssenariy tuzish, trendlarni tahlil qilish, ekspert muhokamasi kabi forsayt usullarining tarbiyaviy ishlardagi amaliy ahamiyati ochib beriladi. O'zbekiston oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi hamda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi" talablaridan kelib chiqib, forsayt usullarini tarbiyaviy faoliyatga integratsiya qilish bo'yicha ilmiy xulosalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijasida forsayt usullari talabalarda kelajakni oldindan ko'ra bilish, qadriyatli tanlov qilish, ijtimoiy mas'uliyatni his etish va tarbiyaviy faoliyatni ongli loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilishi asoslandi.

Kalit so'zlar: forsayt, oliy ta'lim, tarbiya, tarbiyaviy faoliyat, pedagogik integratsiya, Delphi usuli, ssenariyli rejalashtirish, ma'naviy tarbiya, talabalar kompetensiyasi.

Bugungi globallashtirish, raqamlashtirish va ijtimoiy transformatsiyalar sharoitida oliy ta'lim oldida faqat kasbiy bilim berish emas, balki talabaning ma'naviy-axloqiy, fuqarolik va ijtimoiy mas'uliyatga tayyorligini kuchaytirish vazifasi ham dolzarb bo'lib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ta'lim sifatini oshirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, fan-ta'lim-ishlab chiqarish integratsiyasini mustahkamlash ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Bu esa tarbiyaviy ishlarni ham zamonaviy strategik yondashuvlar bilan boyitishni taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan, forsayt usullari oliy ta'limdagi tarbiyaviy faoliyatni takomillashtirish uchun istiqbolli ilmiy-amaliy vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Forsayt oddiy bashorat emas, balki kelajakning ehtimoliy variantlarini ko'rib chiqish, maqsadli ssenariylar yaratish va shu asosda bugungi pedagogik qarorlarni asoslashga xizmat qiluvchi yondashuvdir. MDH olimlari forsaytni ta'lim muhitini loyihalash, bo'lajak pedagogning kompetensiyalarini shakllantirish va shaxsning ijtimoiy-professional rivojlanishini boshqarish vositasi sifatida talqin qiladilar.

Mazkur maqolaning maqsadi - oliy ta'limda forsayt usullarining tarbiyaga tatbiq etilish xususiyatlarini ilmiy-pedagogik jihatdan yoritish hamda ularning tarbiyaviy jarayondagi imkoniyatlarini asoslashdan iborat.

Ilmiy adabiyotlarda forsayt ko‘pincha uzoq muddatli strategik tasavvurlarni shakllantirish, kelajakdagi ehtimoliy o‘zgarishlarni oldindan ko‘ra bilish va shu asosda amaliy harakatlarni belgilash jarayoni sifatida izohlanadi. R.M. Asadullin va R.I. Tuxvatullin forsayt metodini oliy ta‘limning informatsion-ta‘limiy muhitini pedagogik loyihalashda samarali innovatsion vosita sifatida baholaydilar. Ularning yondashuvida forsayt pedagogik tizimning istiqboldagi rivojlanish yo‘nalishlarini aniqlash va ta‘lim muhitini kelajak ehtiyojlariga mos shakllantirishga xizmat qiladi.

V.M. Panfilova, A.N. Panfilov va A.I. Gazizova esa forsayt-kompetensiyani bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy-pedagogik kelajagini oldindan ko‘ra olish, uni ongli ravishda loyihalash va reflektiv boshqarish qobiliyati sifatida tavsiflaydi. Bu yondashuv forsaytni faqat rejalashtirish vositasi emas, balki shaxsiy-professional o‘shishni ta‘minlaydigan integrativ kompetensiya sifatida tushunishga imkon beradi. Mazkur qarash oliy ta‘limdagi tarbiyaviy ishlar uchun ayniqsa muhim, chunki tarbiya jarayoni ham talabaning kelajakdagi ijtimoiy roli, qadriyatli pozitsiyasi va mas‘uliyatli xulq-atvorini shakllantirishga qaratilgan

I.E. Yarmakeev, R.M. Axmedullina va N.R. Valiakhmetova bo‘lajak pedagoglarni tayyorlashda zamonaviy prognozlash texnologiyalaridan foydalanish zarurligini ta‘kidlab, forsayt sessiyalari umumiy strategik tushuncha shakllanishiga xizmat qilishini ko‘rsatadilar. Bu holat forsaytning tarbiyaviy jarayonga tatbiqida dialog, muhokama, o‘zaro kelishuv va refleksiyaning muhim o‘rin tutishini ko‘rsatadi. Shunday qilib, forsayt usullarining pedagogik mohiyati uch asosiy xususiyatda namoyon bo‘ladi: birinchidan, ular kelajakni ko‘rish va maqsadli loyihalashga xizmat qiladi; ikkinchidan, ishtirokchining faol subyekt sifatidagi rolini kuchaytiradi; uchinchidan, shaxsiy hamda ijtimoiy mas‘uliyatga asoslangan qaror qabul qilish madaniyatini rivojlantiradi. Aynan shu jihatlar forsaytni oliy ta‘lim tarbiyasiga yaqinlashtiradi

O‘zbekiston oliy ta‘limni rivojlantirish konsepsiyasida fan, ta‘lim va ishlab chiqarish integratsiyasi, ta‘lim sifati, innovatsion faoliyat va xalqaro raqobatbardoshlik ustuvor vazifa sifatida belgilangani oliy ta‘lim muassasalarida tarbiyaviy ishlarni ham strategik asosda qayta ko‘rib chiqishni talab qiladi. Chunki zamonaviy talaba nafaqat bilim oluvchi, balki o‘z shaxsiy va kasbiy rivojlanishini oldindan rejalashtira oladigan, ijtimoiy jarayonlarga munosabat bildira oladigan, qarorlarining oqibatini tushunadigan subyekt bo‘lishi kerak.

“Uzluksiz ma‘naviy tarbiya konsepsiyasi”da esa oliy ta‘lim muassasalari murabbiylari va professor-o‘qituvchilarining malakasini oshirish, ma‘naviy tarbiya indikatorlarini ishlab chiqish hamda tarbiyaviy samaradorlikni muntazam sotsiologik o‘lchash vazifalari belgilangan. Bu talablar forsayt usullarining tarbiya tizimiga mosligini yaqqol ko‘rsatadi, chunki forsayt metodologiyasi ham indikatorlar bilan ishlash, ekspert bahosi, ssenariylar ishlab chiqish va kelgusidagi holatlarni baholashga tayangan holda tashkil etiladi. O‘zbekistonda oliy ta‘limga doir ayrim ilmiy ishlarda ham forsayt ta‘lim texnologiyalarini joriy etish, ularning inson kapitalini rivojlantirish, ta‘limning ijtimoiy-gumanitar yo‘nalishini kuchaytirish va talabalar kompetensiyalarini takomillashtirishdagi

ahamiyati ko'rsatib o'tilgan. Xususan, TDIU huzuridagi tadqiqotlarda raqamli innovatsion ta'lim texnologiyalari, tadbirkorlik va ilmiy-ta'lim konsorsiumlari bilan bir qatorda forsayt ta'lim texnologiyalarini joriy etish inson kapitali nazariyasini takomillashtirish omili sifatida qayd etilgan. Bu fikrni tarbiyaviy jarayonga nisbatan ham qo'llash mumkin: talabaning ma'naviy, fuqarolik va aksiologik pozitsiyasini oldindan loyihalash ta'lim sifati bilan bevosita bog'liqdir.

Demak, forsayt yondashuvi oliy ta'lim tarbiyasida dolzarb bo'lishining asosiy sabablari quyidagilardan iborat: tarbiyaviy maqsadlarni uzoq muddatli istiqbol bilan bog'lash, talabalarni kelajakka mas'ul subyekt sifatida tayyorlash, ma'naviy tarbiya samaradorligini indikatorlar asosida baholash hamda ta'lim-tarbiya jarayonida reflektiv va ijodiy muhitni shakllantirish

3. Forsayt usullarining tarbiyaga tatbiq etilish shakllari

Oliy ta'limdagi tarbiyaviy faoliyatga forsayt usullarini tatbiq etishda, avvalo, Delphi usulidan foydalanish mumkin. Ushbu usul ekspertlarning ko'p bosqichli fikr almashinuvi asosida muayyan muammoning istiqboldagi holatini aniqlashga xizmat qiladi. Tarbiyaviy jarayonda esa bu usuldan "kelajakdagi ideal talaba modeli", "zamonaviy yoshlarning ma'naviy tahdidlari", "universitet tarbiyaviy muhitining istiqboldagi ustuvor yo'nalishlari" kabi masalalarni aniqlashda foydalanish maqsadga muvofiqdir. Delphi usuli talabalar, murabbiylar va professor-o'qituvchilar fikrlarini tizimlashtirib, tarbiyaviy siyosatni dalillarga tayangan holda belgilash imkonini beradi.

Ikkinchi muhim yo'nalish - ssenariyli rejalashtirishdir. Bu usul ehtimoliy kelajak variantlarini ishlab chiqish orqali hozirgi pedagogik qarorlarni asoslashga yordam beradi. Masalan, "raqamli muhitda talaba ma'naviyatining rivojlanish ssenariylari", "ijtimoiy tarmoqlarning tarbiyaviy qadriyatlarga ta'siri", "akademik erkinlik va mas'uliyat muvozanati" kabi ssenariylar tarbiyaviy ishlar mazmunini boyitadi. MDH tadqiqotchilari forsayt texnologiyasini shaxsning rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish va kasbiy kelajakni ongli rejalashtirish vositasi sifatida ko'rsatadilar; bu yondashuv tarbiyaviy faoliyatda ham to'liq qo'llanilishi mumkin.

Uchinchi yo'nalish - trendlarni tahlil qilish va indikatorlar bilan ishlash. "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"da oliy ta'lim muassasalari uchun ma'naviy tarbiya indikatorlarini ishlab chiqish hamda samaradorlikni sotsiologik o'lchash belgilangan. Bu esa forsaytning analitik vositalari bilan uyg'unlashadi. OTM miqyosida talabalarning ijtimoiy faolligi, volontyorlik ishtiroki, madaniy tadbirlardagi faollik, ma'naviy-ma'rifiy loyihalarga munosabati, raqamli madaniyat ko'nikmalari kabi ko'rsatkichlar muntazam tahlil qilinib, keyingi tarbiyaviy strategiyalar shu asosda ishlab chiqilishi mumkin.

To'rtinchi yo'nalish - forsayt sessiyalari va muhokama platformalarini tashkil etishdir. Bunday sessiyalarda talabalar muayyan ijtimoiy-axloqiy vaziyatlarni tahlil qilib, kelajak uchun maqbul qadriyatli qarorlarni ishlab chiqadilar. Bu jarayon ularda tanqidiy fikrlash,

ijtimoiy mas'uliyat, muloqot madaniyati va reflektiv yondashuvni kuchaytiradi. N.M. Romanenko forsait texnologiyasi talabalarda nafaqat prognostik kompetensiyani, balki mutaxassis shaxsini rivojlantirish strategiyasini ham shakllantirishini qayd etadi. Mazkur xulosa tarbiyaviy jarayon uchun ham muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

4. Forsait usullarining tarbiyaviy samarasi

Forsait usullarini oliy ta'lim tarbiyasiga tatbiq etish bir qator pedagogik natijalarga olib keladi. Birinchidan, talabalarda kelajakni ko'ra bilish va unga mas'uliyat bilan munosabatda bo'lish qobiliyati shakllanadi. Ikkinchidan, ular muammolarga bir yoqlama emas, balki muqobil ssenariylar asosida qarashni o'rganadilar. Uchinchidan, tarbiyaviy faoliyatning mazmuni mavhum targ'ibotdan chiqib, hayotiy vaziyatlar va kelajak ehtiyojlariga yaqinlashadi. To'rtinchidan, talabalarning aksiologik tanlovi, ijtimoiy faolligi va reflektiv madaniyati kuchayadi.

Y.R. Jumaeva ishlarida forsait texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchini tayyorlashda individuallashtirish, innovatsion faoliyat va yangi tasavvurlarni shakllantirish ustuvor ahamiyatga ega ekani ko'rsatiladi. Bu g'oya tarbiyaviy jarayonga ko'chirilganda, talabaning shaxsiy hayotiy pozitsiyasini, qadriyatli qarorlarini va ijtimoiy mas'uliyatini individual rivojlantirish imkonini beradi. Demak, forsait tarbiyada "hamma uchun bir xil ta'sir" usulidan ko'ra, "kelajak uchun ongli shaxsiy rivojlanish" modelini taklif etadi.

Shu bilan birga, forsait usullarini tarbiyaga tatbiq etishda ayrim shartlarga rioya qilish lozim. Jumladan, tarbiyaviy maqsadlar aniq indikatorlar bilan ifodalangan bo'lishi, muhokamalar real ijtimoiy muammolar bilan bog'lanishi, professor-o'qituvchi va murabbiylar metodik jihatdan tayyor bo'lishi hamda jarayon muntazam refleksiya bilan yakunlanishi kerak. Aks holda forsait sessiyalari oddiy suhbat yoki umumiy munozara darajasida qolib ketishi mumkin.

Xulosa

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, forsait usullari oliy ta'limdagi tarbiyaviy faoliyatni zamonaviylashtirishning samarali vositalaridan biridir. Ular tarbiya jarayonini strategik fikrlash, kelajakni ongli loyihalash, qadriyatli tanlov qilish va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish bilan boyitadi. Forsaitning Delphi, ssenariyli rejalashtirish, trend tahlili, indikatorlar bilan ishlash va ekspert muhokamasi kabi usullari tarbiyaviy ishlarni tizimli va natijador tashkil etishga yordam beradi. Forsait usullari oliy ta'lim tarbiyasini uzoq muddatli maqsadlar bilan bog'lash imkonini beradi, ular talabaning aksiologik, reflektiv va ijtimoiy-faol kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari forsait yondashuvi ma'naviy tarbiya indikatorlarini ishlab chiqish va monitoring qilish bilan metodik jihatdan mos keladi, oliy ta'lim muassasalarida tarbiyaviy

faoliyatni takomillashtirish uchun forsayt sessiyalari, Delphi muhokamalari va ssenariyli loyihalar amaliy mexanizm sifatida joriy etilishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida
- 2.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda 1059-son qarori. Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida.
- 3.Asadullin R.M., Tuxvatullin R.I. Forsayt-metod v pedagogicheskom proektirovanii informatsionno-obrazovatelnoy sredy vuza // Kazanskiy pedagogicheskiy jurnal. 2014. №5(106)
- 4.Panfilova V.M., Panfilov A.N., Gazizova A.I. Formirovanie forsayt-kompetentsii budushchego uchitelya // Sovremennyye naukoemkie tekhnologii. 2019. №7. B. 210–214
- 5.Yarmakeev I.E., Ahmadullina R.M., Valiakhmetova N.R. Primenenie sovremennykh tekhnologiy prognozirovaniya v podgotovke budushchego pedagoga // Filologiya i kultura. 2022. №4.
- 6.Axmedova L.T. Metodika ispolzovaniya forsayt-tekhnologii v uchebno-vospitatelnom protsesse vuzov. 2021.
- 7.Romanenko N.M. Praktika primeneniya forsayt-tekhnologii v protsesse obucheniya studentov. 2023
- 8.Smorchkova V.P. Resursy forsayt-vospitaniya v strategicheskom razvitiy obshcheobrazovatelnoy organizatsii. 2021
- 9.Jumaeva Yu.R. Pedagogicheskoe osnove tekhnologii forsayta. 2024.
- 10.Jumaeva Yu.R. Forsayt tekhnologiyasi asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion faoliyatini amalga oshirish. 2022.
- 11.TDIU huzuridagi PhD tadqiqoti materiallari: forsayt ta’lim texnologiyalarini joriy etish asosida inson kapitali nazariyasini takomillashtirishga doir ilmiy-uslubiy qarashlar.
- 12.Inlibrary materiallari: oliy o‘quv yurtlari ta’lim dasturlariga forsaytga oid fanlarni kiritish orqali forsayt kompetentligini rivojlantirish masalalari.